

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM NEONATOS COM MIELOMENINGOCELE: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 14/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10387881

Graduandos de Fisioterapia: Mateus Gonçalves de Souza; Geovanio Carvalho Cordeiro; Laisa Rebeca de Jesus Guedes; Emilly Victoria santos Ribeiro; Thiago Rodrigues Mute Lima Sacramento; Luiz Antonio dos Santos Fiuza; Karen Monique Santos Silva; Carolina Athais Ribeiro; Carolina de Santana Santos **Orientadora:** Verônica Sales da Silva

RESUMO

As condutas fisioterapêuticas em neonatos têm uma importância inquestionável, as intervenções feitas de forma previam mostra um ganho no desenvolvimento motor e uma diminuição nas sequelas gerada pelos neonatos com mielomeningocele neonatos. Foi realizada uma revisão de literatura relacionado a abordagem fisioterapêutica em neonatos com mielomeningocele baseando-se em artigos científicos nos idiomas português e inglês nas bases de dados MEDLINE/PubMed, SciELO e Scholar. A análise dos artigos evidenciou que o neonato acometido pela mielomeningocele terá um atraso em comparação a crianças típicas. O tratamento fisioterapêutico exerce um grande papel na melhora da qualidade de vida e da funcionalidade desses bebês em sua vida adulta.

Essa pesquisa evidencia que o tratamento fisioterápico prévio é essencial para a prevenção e diminuição das sequelas na vida adulta desses bebês.

Palavras-chave: Mielomeningocele em Neonato, Níveis da Mielomeningocele, Causas da Mielomeningocele e Abordagem fisioterapêutica.

1 INTRODUÇÃO

Mielomeningocele (MMC) é uma malformação do sistema nervoso central comum ao nascimento (NEJAT et. al., 2007). A espinha bífida ou mielodisplasia se refere a um defeito congênito da porção posterior do canal vertebral, o qual se apresenta fechado de forma incompleta, devido à falta de fusão dos arcos vertebrais (SHEPHERD, 1998). Mundialmente, sua incidência é aproximadamente 4,63 por 10 mil nascimentos (SACCO et. al., 2019).

No Brasil, a prevalência é estimada entre 1,4 em cada 10000 nascimentos. Esse defeito ocorre durante a neurulação primária, nas primeiras seis semanas de gestação (DEWAN; WELLONS, 2019). Os problemas físicos comumente associados à MMC incluem graus variados de défices neurológicos e sensório-motores, disfunções urogenitais e intestinais, malformações esqueléticas (SBRAGIA et. al., 2004). Importa destacar que a etiologia é multifatorial, o que pode resultar de combinação de fatores de risco genéticos nutricionais ou ambientais (SACCO et. al., 2019).

O objetivo do presente estudo foi demonstrar o tratamento fisioterapêutico em crianças com mielomeningocele. Analisou-se a sua epidemiologia, as estruturas acometidas por cada nível que se estabelece a lesão e o tratamento fisioterapêutico para se ter um ganho importante em toda estrutura funcional do neonato para que se desenvolva adequadamente na vida adulta.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

O tipo de pesquisa a ser realizada será uma Revisão Bibliográfica, onde serão pesquisados livros, dissertações e artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Scielo, PubMed, Scholar. O período dos artigos pesquisados serão os trabalhos publicados entre os anos de 2013 a 2023. As palavras-chave utilizadas na busca foram: **“Mielomeningocele em Neonato”, “Níveis da Mielomeningocele”, “Causas da Mielomeningocele” e “Abordagem fisioterapêutica”** e excluindo aqueles que não apresentavam temas direcionados a pesquisa. No total foram usados 5 artigos da base Scielo, 6 artigos da base PubMed, 4 da base *Scholar*.

2.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trata-se do resultado de uma falha de fechamento do tubo neural nas primeiras semanas de vida fetal, entretanto, chama-se neurulação primária no período embrionário. Nesta fase, ocorre o fechamento do tubo neural e a separação entre tecido nervoso e pele. Assim, a mielomeningocele é tida como um distúrbio aberto, caracterizado pela exposição da placa neural (placódio) através do defeito ósseo e de pele, sendo manifestada ao nascimento (PROTZENKO, 2019).

Os defeitos ocorridos durante a fase de neurulação primária que acometem a formação do tubo neural em sua porção caudal levam ao surgimento de espinha bífida aberta (mielomeningocele). Os defeitos que ocorrem após a fase de neurulação primária levam à ocorrência de malformações espinhais cobertas por pele e são denominados de defeitos pós neurulação ou distúrbios ocultos (HAHN, 1995).

Algumas outras anomalias podem acometer o portador de MMC, sendo as mais estudadas e identificadas nas pesquisas, a presença de pé torto, luxação de quadril ao nascimento e malformação da coluna vertebral como as escolioses e as hiperCIFoses (PROTZENKO, 2019).

Fatores de risco não-genéticos incluem: deficiência de ácido fólico, uso de anticonvulsivantes, diabetes mellitus e obesidade materna. Dentre eles, o principal fator que parece estar relacionado à gênese da lesão é a deficiência de ácido fólico, nutriente essencial para a proliferação e sobrevivência celular durante a formação do embrião. Assim, tanto a deficiência de ácido fólico no organismo como o uso de medicações que interferem no metabolismo deste nutriente aumentam o risco de mielomeningocele (PROTZENKO, 2019).

De acordo com os estudos levantados até o presente momento, uma alimentação rica em ácido fólico pode evitar o problema em 70-80% dos casos. O uso de medicações que interferem no metabolismo do ácido fólico também se mostra como risco ao desenvolvimento da mielomeningocele (MOLTENI, 2012).

EPIDEMIOLOGIA

De acordo com Bizzi e Machado (2018) a incidência global varia de 0,1 a 10 casos para cada mil nascidos vivos. A incidência mundial da mielomeningocele tem associação com regiões de baixo desenvolvimento sócio-econômico, como demonstrado pelo mapa de defeitos congênitos publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2003.

Entre 2014 e 2018, foram registrados 3404 casos de nascidos vivos com diagnóstico de Espinha Bífida no Brasil, correspondendo cerca de 7 para cada 10.000 nascidos vivos no país (SINASC, 2020).

Segundo Santos e Pereira (2007) dentre as variáveis envolvidas na epidemiologia da mielomeningocele, a suplementação periconcepcional e as políticas públicas para o enriquecimento de farináceos e cereais com ácido fólico tem tido seus efeitos amplamente estudados. A redução na prevalência de defeitos do tubo neural, dentre eles a espinha bífida, variam entre 16 e 78%, em países e regiões onde o impacto da fortificação de farinhas foi estudado.

O pré-natal é crucial para o rastreamento, avaliação de riscos e diagnóstico. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui um Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) com o intuito de promover o acesso de todos à prevenção e diagnóstico precoce de problemas durante a realização do pré-natal. Assim, previne-se a mortalidade e morbidade e melhora a qualidade de vida dos recém-nascidos afetados (SINASC, 2020).

ESTRUTURAS ACOMETIDAS

Tratando acerca de alguns pontos que demonstram o modo como a MMC pode ser solucionada, o tratamento é cirúrgico e pode ser realizado intraútero ou após o nascimento (BIZZI, MACHADO, 2018).

Após o nascimento, a correção cirúrgica precoce da mielomeningocele permanece como aspecto fundamental do tratamento inicial e é idealmente realizada nas primeiras 48 horas de vida, para prevenir infecção do Sistema Nervoso Central e deterioração neurológica progressiva (BIZZI, MACHADO, 2018).

Os pacientes podem ser classificados de acordo com o nível neurológico em torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral. Os pacientes que apresentavam paralisia flácida de membros inferiores, lesão de T12 a L1 era caracterizada pela ausência de forças deformantes nos membros inferiores; Nos pacientes lesionados de L4 para baixo se observavam geralmente deformidades e luxação dos quadris; E nos pacientes lesionados de S1 para baixo se observavam paralisias localizadas principalmente abaixo dos joelhos (HOFFER et. al. 1973).

O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor pode ser notado através do déficit de controle da cabeça e tórax, principalmente nos casos associados à hidrocefalia, bem como na dificuldade encontrada pela criança ao início dos processos de sentar, levantar-se e deambular (SHEPHERD, 1998).

Os pacientes portadores de lesões lombossacrais apresentam incontinência urinária paradoxal ou por transbordamento, o que significa que a bexiga jamais se esvazia completamente: a urina “goteja” quando do seu enchimento, faltando à criança a sensação de plenitude, uma vez que a bexiga desnervada não fornece nenhum feedback sensitivo (SHEPHERD, 1998).

O tratamento destas enfermidades deve ser baseado em manipulações e reequilíbrio da musculatura envolvida no processo patológico (MALAGON et. al. 1988).

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA

A fisioterapia tem uma ação de extrema efetividade no tratamento da mielomeningocele, acompanhando os objetivos de acordo com as particularidades daquela criança. O acompanhamento fisioterapêutico tem uma grande importância no tratamento dos sintomas instalados e prevenção de deformidades.

Traçando um plano de tratamento à curto, médio e longo prazo, utilizando dos diversos recursos que a fisioterapia nos proporciona, como a cinesioterapia, hidroterapia, prescrição de órteses para que se consiga alcançar os objetivos almejados (ROSA, 2017).

A cinesioterapia se mostra eficaz para o ganho de marcha, pois gera fortalecimento muscular, coordenação motora, reeducação postural e equilíbrio, estimulando a marcha através do movimento (ALMEIDA, ET AL, 2018; APUD SOUZA, SANTANA, 2022).

Em pacientes com lesão torácica, a fisioterapia entra com alongamentos para prevenir encurtamentos e atrofia, fortalecimento de membro superior e tronco, com objetivo de diminuir o nível de dependência do paciente (LANZA, GAZZOTTI, PALLAZZIN, 2019; e MOURA, SILVA, 2005; APUD SOUZA, SANTANA 2022).

Em pacientes com lesão lombar alta a fisioterapia irá prevenir deformidades de membros inferiores com realização de alongamentos, fortalecimento muscular, treino de ortostatismo e deambulação, além do estímulo psicomotor, pois esses pacientes apresentam alguma sensibilidade abaixo do quadril (MOURA, SILVA 2005; APUD SOUZA, SANTANA 2022).

O tratamento em pacientes com nível de lesão lombar baixa consiste em alongamentos, fortalecimentos, treino de ortostatismo e deambulação e estímulo psicomotor (FERNANDES, 2019; APUD SOUZA, SANTANA 2022).

No tocante ao controle fecal se nota que por vezes a criança afetada parece sofrer de diarreia, quando na realidade esta pode ser devido à prisão de ventre crônica. O treinamento da evacuação deve ser realizado no intuito de evitar o transtorno referido anteriormente. É necessário que se crie o hábito do esvaziamento fecal matinal e, mais uma vez, a equipe de fisioterapia deve contar com o auxílio incondicional dos cuidadores.

Já em lesão sacral a fisioterapia entra para corrigir alguma alteração caso necessária (OLIVEIRA, 2017; APUD SOUZA, SANTANA 2022).

Uma vez que a maioria das crianças em uso de órtese e de muletas consegue andar, faz-se necessário valorizar a importância especial que a capacidade funcional das mãos assume neste tipo de paciente. Portanto, deve ser treinada a extensão das mãos e a manipulação, mediante tarefas tanto bimanuais como envolvendo apenas uma das mãos.

3 CONCLUSÃO

A análise dos artigos evidenciou que o neonato acometido pela mielomeningocele terá um atraso em comparação a crianças típicas. O tratamento fisioterapêutico exerce um grande papel na melhora da qualidade de vida e da funcionalidade dessa criança em sua vida adulta.

As técnicas estão sendo devidamente associadas com o conhecimento do fisioterapeuta, sendo elas exclusivas de cada caso, cada região acometida, exercem ganhos importantes na marcha, no ganho de coordenação e no desenvolvimento psicomotor. Ressaltando que o tratamento precoce deve ser iniciado o mais rápido possível, diminuindo assim a defasagem do desenvolvimento e também as chances de sequelas motoras por conta da lesão neurológica.

REFERÊNCIAS

BIZZI JWJ, MACHADO A. **Mielomeningocele: conceitos básicos e avanços recentes**. JORNAL BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA. v. 23, n. 2, p. 138–151, 2018. DOI: 10.22290/jbnc.v23i2.1161. Disponível em: <https://jbnc.emnuvens.com.br/jbnc/article/view/1161>

DEWAN, M. C., WELLONS, J. C. **Fetal surgery for spina bifida**. *Journal of Neurosurgery: Pediatrics*, 24(2), 105-114, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3171/2019.4.peds18383>.

HOFFER MM, FEIWELL E, PERRY R, PERRY J, BONNETT C. **Functional ambulation in patients with myelomeningocele**. *J Bone Joint Surg Am* 1973; 55: 1371

MALAGON V, CARRILLO G, MUNERA I, DÍAZ A, BECERRA G, PACHECO A, PIESCHACON E, RODRIGUES JC. **Los transtornos musculoesqueléticos en el mielomeningocele**. *Rev Colomb Ortop Traumatol* 1988; 2: 5571.

MOLTENI A, BERGAMASCHI T, FARIA TCC, SANTOS CA. **Perfil dos Pacientes Portadores de Mielomeningocele na Cidade de Mogi das Cruzes**. *Rev. Neurociências*. 2012;20(3):345-49.

NEJAT F, KAZMI SS, HABIBI Z, TAJIK P, SHAHRIVAR Z. **Intelligence quotient in children with meningomyelocetes: a case-control study**. *J Neurosurg*. 2007;106(2):106-10

PROTZENKO T. **Reviewing the prognostic factors in myelomeningocele.**

Neurosurg Focus 2019. PMID 31574474.

SACCO, A., USHAKOV, F., THOMPSON, D., PEEBLES, D., PANDYA, P., DE COPPI, P., WIMALASUNDERA, R., ATTILAKOS, G., DAVID, A. L., & DEPREST, J. (2019). **Fetal surgery for open spina bifida.** The Obstetrician & Gynaecologist, 21(4), 271–282. <https://doi.org/10.1111/tog.12603>.

SANTOS LMP, PEREIRA MZ. **Efeito da fortificação com ácido fólico na redução dos defeitos do tubo neural.** Cad saúde Pública? 2007;23(1):17-24

SBRAGIA L, MACHADO IN, ROJAS CEB, ZAMBELLI H, MIRANDA ML, BIANCHI MO. **Evolução de 58 fetos com mielomeningocele e o potencial de reparo intrauterino.** Arq Neuropsiquiatria. 2004;62(2-B):487-91.

SHEPHERD RB. **Fisioterapia em pediatria.** In: Espinha bifida. São Paulo: Santos livraria editora, 3ª ed, 1998, 238260

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil